

**SELUBUNG KOLONIAL DALAM TUBUH NYAI DASIMA KARYA SM ARDAN:
PSIKOANALISIS LACANIAN**

***COLONIAL INSTILLMENT IN THE BODY OF NYAI DASIMA BY S.M ARDAN:
LACANIAN PSYCHOANALYSIS***

Khairani Fitri Kananda

Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta

Ponsel: (0274) 588688

Pos-el: k.fitri.kananda@mail.ugm.ac.id

Naskah diterima tanggal 5 Maret 2023 — Disetujui tanggal 11 Juni 2023

Abstrak: Kisah Nyai Dasima dalam *Tjerita Njai Dasima* karya G. Francis dirombak ulang oleh S.M. Ardan dalam buku berjudul *Nyai Dasima*, sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial. Teori Psikoanalisis Lacan digunakan untuk menganalisis fenomena pembentukan subjek melalui tubuh Nyai Dasima dengan menyingkap ruang ketaksadaran dan mekanisme-mekanisme yang bekerja di dalamnya. Wacana resistensi Nyai Dasima dalam *Nyai Dasima* melahirkan subjek yang gegar akibat peran kolonial sebagai pemegang kendali tatanan simbolik. Kolonial sekaligus berperan dalam mengatur hasrat subjek dalam otoritas etis. Otoritas inilah yang mengatur subjek pribumi yang lebih dulu “terintimidasi” oleh superioritas kolonial sebelum akhirnya wacana resistensi nyai muncul sebagai “suara perlawanan” dari jeratan kolonial. Akan tetapi, kegegaran adalah hal yang abadi dalam diri subjek sehingga dekolonisasi menjadi sebuah ilusi yang menciptakan lubang inferioritas yang berkepanjangan.

Kata kunci: kolonialisasi, Psikoanalisis Lacan, resistensi, subjek

Abstrack: *Nyai Dasima story in Tjerita Njai Dasima written by G. Francis is rewritten by S.M. Ardan in a book entitled Nyai Dasima, as a colonial resistance. Lacan's psychoanalytic theory is used to analyze the formation of subjects through Nyai Dasima, by revealing the unconscious space and the mechanisms that work in it. Nyai Dasima's discourse on resistance in Nyai Dasima produced a shaken subject because of the colonial role as the controller in the symbolic order. At the same time, invaders also played a role in regulating the subject's desires in ethical authority. It was this authority that regulated the native subjects who were 'intimidated' by colonial superiority until finally, nyai's discourse of resistance emerged as the 'voice of resistance' from colonial entanglement. However, shock is something that is eternal in the subject so that decolonization becomes an illusion that creates last long inferiority.*

Keywords: colonialism, Psychoanalysis Lacanian, resistance, subject

PENDAHULUAN

Lebih dari setengah abad setelah kepopuleran *Tjerita Njai Dasima*¹, S.M Ardan menulis versi baru dalam novel berjudul *Nyai Dasima*². Melalui pidatonya pada penghujung tahun 2003 di Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), S.M. Ardan menyatakan bahwa *ND* adalah respon terhadap wacana kolonial yang dibangun G.Francis dalam *TND*. Ia menganggap bahwa versi kolonial ini memperlihatkan nada antipribumi, dengan penggambaran tokoh yang berperilaku buruk kecuali Tuan W (Ardan, 2013). Kegelisahan inilah yang mendorong S.M. Ardan memublikasikan cerita bersambung ‘Njai Dasima’ di koran *Warta Berita* pada tahun 1960 yang dibukukukan oleh penerbit Triwarsa pada tahun 1965 dan dicetak ulang oleh Putaka Jaya dengan judul *Nyai Dasima* pada tahun 1971.

Dalam novel *ND*, S.M. Ardan³ menata ulang citra pribumi terutama tokoh Nyai Dasima. Nyai Dasima yang awalnya digambarkan sebagai perempuan haus harta dan bodoh, direkonstruksi Ardan sedemikian rupa menjadi perempuan nasionalis dan pemberani. Ardan juga mengubah motif berpisahanya Dasima dengan Tuan W, yang semula karena

diguna-guna oleh Samiun. Sementara di akhir cerita, tokoh Nyai Dasima diceritakan mati karena dibunuh oleh suruhan Tuan W yang dendam.

Secara garis besar, Ardan membalikkan peran antagonis yang pada awalnya disandang pribumi, diberikan perannya kepada kolonial. Tujuannya adalah untuk menolak citra negatif dan inferior, serta menegasi represi penjajah. Lebih jauh lagi, pengarang tidak hanya ingin merekonstruksi citra nyai, tetapi juga citra pribumi yang diperlihatkan dengan watak penghasut, haus harta, irasional, berpikiran sempit, pencuriga, perusuh dan hal buruk lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan Pramoedya bahwa *ND* adalah upaya perlawanan yang membongkar pelanggaran pengaruh negatif dari muatan sikap politik dalam karya sastra (Ardan, 2013).

Wacana perlawanan pribumi terhadap kolonialisme ini hadir lewat penegasian akan identitas ketimuran yang diciptakan oleh Barat. Said (1996) mengungkapkan bahwa dalam misi pengejaran 3G (*gold, glory, dan gospel*), kolonialisme sekaligus membawa superioritas identitas Barat terhadap orang-orang di wilayah jajahannya. Dikotomi timur-barat menciptakan dis-

¹ Untuk mempermudah penulisan, selanjutnya akan ditulis *TND*

² Untuk mempermudah penulisan, selanjutnya akan ditulis *ND*

³ Untuk mempermudah penulisan, selanjutnya akan ditulis Ardan

tinggi yang merugikan pihak peribumi, akibat pengetahuan-pengetahuan yang disebarkan Barat dalam misi kolonialnya atau yang diperkenalkan Said sebagai *orientalisme*.

Akan tetapi, karya sastra tidak hanya dibangun oleh wacana yang dibentuk pengarang secara sadar, tetapi juga mekanisme yang bekerja dalam ketaksadaran pengarang (Minderop, 2010).

Untuk itu, diperlukan kerangka analisis yang mampu mengakomodasi unsur-unsur subjektif kaum terjajah dalam hubungannya dengan wacana dominatif kaum penjajah, yang membuat peribumi seolah-olah

sekawanan individu sebagai subjek pasif yang “menerima” produk orientalis begitu saja (Polimpung, 2008). Psikoanalisis

Lacan dalam hal ini menawarkan kerangka analisis yang mampu menginventarisasi, bahkan memetakan unsur-unsur subjektif berikut mekanisme-mekanisme yang beroperasi dalam alam bawah sadar secara

mendetail (Sarup, 2004). Dalam hal ini, novel *ND* secara sadar diwacanakan pengarang sebagai bentuk perlawanan dari

citra nyai yang diselewengkan, bahkan direkonstruksi sedemikian rupa oleh kolonial. Sementara dalam sistem ketaksadaran, pengarang menciptakan wacana yang kemudian membentuk subjek.

Subjek dalam terminologi Lacan adalah konsekuensi simbolik dari wacana dekolonisasi dalam *ND* yang dalam hal ini

ditempati oleh kolonial sebagai *The Other*. Penelitian ini akan melihat bagaimana selubung kolonial membentuk subjek yang ditubuhkan melalui Nyai Dasima.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Psikoanalisis Lacan, yang merupakan pengembangan dari teori Psikoanalisis Sigmund Freud.

Dalam linguistik, subjek adalah preposisi yang bisa diprediksi (Lacan, 1967) sekaligus pertentangan dari objek. Lacan bermain pada perbedaan filosofis dari terminologi kata untuk menekankan konsepnya tentang persoalan subjek yang merupakan aspek manusia yang tidak bisa (atau tidak seharusnya) dikonkretisasi (diparasi, dikurangi menjadi suatu hal), atau dipelajari dengan cara yang objektif (Evans, 2006). Dalam teori ini, subjek (S) adalah aspek manusia yang tidak bisa (atau tidak seharusnya) dikonkretisasi (diparasi, dikurangi menjadi suatu hal). Subjek adalah bentuk tertentu dari efek terhadap penandaan terhadap individu “sungguhan” (Pluth, 2007). Pada tahun 1957, Lacan merekonstruksi simbol tersebut menjadi S (subjek yang gegar). Meski demikian, subjek mendapatkan pengetahuan imajiner akan citraannya—yang kemudian membawanya pada identitas diri. Tindakan *seolah-olah* tahu ini adalah cara subjek untuk memutus

kegegaran dan ambiguitas kediriannya (Polimpung, 2010). Dalam Psikoanalisis, pengetahuan (*savior*) ini tidak bisa ditempatkan pada bagian manapun dari subjek, melainkan dari intersubjektivitas (Lacan, 2016).

Pada awal tahun 1960, Lacan mendefinisikan subjek sebagai sesuatu yang direpresentasikan oleh suatu penanda ke penanda lain. Dalam terminologi Lacan, subjek sebagai makna (*Subject as meaning*) tidak terbentuk dari kelahiran biologis, melainkan dari penanda. Dengan kata lain, subjek adalah efek dari bahasa (Lacan, 1977). Bahasa merupakan satu-satunya cara agar sang diri dapat masuk ke dalam realitas kebudayaan; bahasa merupakan filter bagi diri—atau apa yang disebut Frederic Jameson (1972) sebagai *biological namelessness* (hlm. 130) —agar ia dapat dipahami oleh yang lain dan dapat diidentifikasi.

Dalam kaitannya dengan penandaan identitas subjek, bahasa membuka kemungkinan tergelincirnya petanda kepada penanda yang lain sebagaimana yang berlaku pada **metafora dan metonimia** yang menurut Lacan (dalam Faruk, 2012) merupakan cara kerja yang prinsipil dari bahasa.

Dalam pemikiran Lacan, metonimia adalah sebuah fungsi yang membentuk persekutuan atau pertentangan pada penanda-penanda terhadap diskursus

(Bracher 2009). Metonimia merupakan proses yang terkait dengan cara penanda terhubung dengan penanda lain dalam rantai penandaan. Dalam konteks hasrat, Lacan menampilkan metonimia sebagai pergerakan diakronik dari suatu penanda ke penanda lain dalam satu rantai penandaan. Suatu penanda akan merujuk pada penanda lainnya untuk terus menunda makna (Evans, 2006). Sementara itu, metafora merupakan substitusi satu penanda dengan Liyan. Metafora muncul saat sebuah pemaknaan yang ada pada ketaksadaran mengubah dan mengatur penggunaan penanda. Metafora adalah bagian dari penanda ke petanda, yang menciptakan petanda baru.

Lacan mendefinisikan metonimia sebagai cara menghubungkan penanda dalam satu rantai penandaan dengan pola hubungan horizontal. Sedangkan metafora adalah cara substitusi penanda dari rantai penandaan yang satu dengan rantai penandaan yang lain. Dengan begitu, metonimia dan metafora membangun sebuah jalur untuk produksi signifikansi.

Lacan membagi proses pembentukan subjek ke dalam dua fase transisi dari kondisi hidup alamiah ke kondisi hidup kultural. Proses ini disebut sebagai kompleks oedipus (*oedipus complex*). Dalam penelitian ini, kompleks oedipus akan diterjemahkan sebagai kompleks

koloni, sebagaimana yang dijelaskan Polimpung (2008) sebagai proses pembentukan subjek terjajah terhadap *oedipal* (penjajah). Sebagaimana kompleks oedipus, fase pembentukan ini dibagi menjadi dua fase: fase prakoloni dan fase koloni (hlm. 106). Dalam fase prakoloni, sebagaimana bayi yang tercukupi kebutuhannya oleh ibu, kaum pribumi juga merasa serba tercukupi oleh alam. Pada fase ini, anak berada dalam ranah riil sehingga yang ada hanyalah kepenuhan dan kelengkapan; tak ada kebutuhan yang tak terpuaskan, tak ada pula ketiadaan, kehilangan, atau kekurangan, dan oleh karenanya bahasa tidak dibutuhkan (Lacan, 1974). Hal ini yang dirusak oleh Ayah, yang dalam konteks kolonialisme merupakan penjajah. Sang ayah hendak memisahkan sang anak dari ibunya, dengan tujuan untuk “mengamankan” sang ibu (alam) dari sang anak (pribumi) dan memperkenalkan sang anak kepada “realitas kehidupan”.

Lalu masuklah anak dalam fase koloni, yang mana Lacan (dalam Bracher, 2009) mengatakan bahwa anak akan melihat bayangannya pada cermin membandingkannya dengan citra lainnya (hlm. xviii). Dalam konteks koloni, hal ini kemudian dijelaskan Polimpung (2008) yang meminjam sebutan Karl Marx, sebagai cermin ini adalah cermin *camera*

obscura. Dalam cermin ini, pribumi melihat ilusi narsistik para penjajah terhadap diri mereka dan jajahannya. Ilusi ini muncul setelah melalui mekanisme pembedaan manicheistik (oposisi biner): kulit putih-kulit berwarna, beradab-biadab, modern-dekaden, dst. (hlm. 111). Setelah sekian lama memandangi cermin rasis kaum penjajah ini, maka tertanamlah di benak kaum pribumi bahwa mereka adalah kaum terjajah yang hina dan tak beradan (kompleks inferioritas). Hingga kemudian pribumi (kaum terjajah) akan masuk dalam fase pengadaban oleh kolonial. Di fase ini kaum terjajah akan didewasakan oleh nilai-nilai barat, yang ironisnya, semakin melegitimasi keterjajahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah novel *Nyai Dasima* yang memuat kisah *Nyai Dasima* karya S.M Ardan dan *Tjerita Njai Dasima* karya G. Francis. Penulis menggunakan kisah *Njai Dasima* karya S.M. Ardan sebagai data primer dan menggunakan *Tjerita Njai Dasima* serta pengantar dari J.J. Rizal yang berjudul “Membaca Dua Dasima” sebagai data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi teks. Adapun prosedur dalam pengumpulan data penelitian antara lain 1) membaca bahan secara seksama dan berulang-ulang;

2) melakukan pencatatan terhadap data yang telah ditemukan; dan 3) melakukan identifikasi dan analisis terhadap data sesuai dengan teori yang digunakan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis cermin kolonial dalam teori psikoanalisis Lacan. Analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah antara lain 1) mengumpulkan penanda-penanda utama dalam teks; 2) menganalisis hubungan penanda utama; dan 3) pemaknaan penanda berdasarkan mekanisme metafora dan metonimia. Setelah diketahui hubungan dan makna tersembunyi dalam rangkaian penanda-penanda di dalam novel *Nyai Dasima*, akan dilihat bagaimana wacana kolonial membentuk subjek dalam mekanisme ketaksadaran pengarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam usaha membangun wacana antikolonialisme, Ardan membentuk citra nyai sebagai perempuan pribumi yang berani serta memiliki semangat nasionalis. Subjek antikolonialisme ditubuhkan lewat tokoh Nyai Dasima, yang menjadi tokoh utama dalam *ND*. Nyai Dasima menjadi penanda utama, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan penanda-penanda lain untuk menemukan wacana utama. Pembahasan ini akan menguraikan pembentukan subjek nyai melalui

kompleks koloni dengan membaginya pada fase prakoloni dan koloni.

Fase Prakoloni: Kegegaran Subjek “Nyai” hingga Ilusi Diri Ideal

Keterpisahan anak (pribumi) dengan keutuhannya (ibu) direpresentasikan pengarang melalui keterpisahan Nyai Dasima dengan pribumi. Kehadiran Tuan W membuat Nyai Dasima tidak lagi menjadi satu dengan pribumi dan menciptakan pergeseran identitas. Dalam *ND*, keterpisahan subjek dengan pribumi diperlihatkan melalui kutipan berikut:

- (1) “*Lu mauin tu Nyai yang belaki kapir, lu mau ikut-ikutan jadi kapir?*”
(Ardan, 2013)

Dalam Novel *ND*, Islam menjadi representasi pribumi yang membedakannya dengan kolonial. Hal ini ditegaskan lewat pidato Ardan (dalam Masup Jakarta, 2013) terhadap *TND* yang mengatakan bahwa nada antimuslim berarti menyiratkan nada antipribumi (hlm xii). Meskipun pada faktanya pada masa itu seluruh pribumi tidak pasti beragama Islam, wacana ini membangun dikotomi timur-barat. Ini karena dalam misi penjajahan, bangsa barat sekaligus datang menyebarkan agama kristen. Untuk itu, pribumi mengakuisi penanda “islam” untuk menegaskan perbedaannya dengan barat. Penanda “ikut-ikutan” dalam kutipan ini memperlihatkan bahwa subjek tanpa perlawanan telah dilekatkan dengan atribut

kolonial yang berimbas pada hilangnya atribut kepribumiannya, yakni beragama Islam.

Keterpisahan subjek Nyai dengan pribumi tidak lantas membuatnya bisa kembali mendapatkan begitu saja. Pribumi sebagai kawasan *riil*, daerah ‘suci’ baginya, telah dirusak sepenuhnya oleh kolonial. Hal ini termetaforakan dalam penanda ‘keperawanan’ pada kutipan berikut.

(2) “*Gue mau ye...kalu memang mau kawin lagi ambil aje perawan sini. Lagian pake pelet-peletan, Un..dose tau?*” (Ardan, 2013)

Penanda “perawan” bukan hanya soal selaput dara yang menutupi kemaluan, tapi juga segala keauntetikan pribumi dalam diri subjek. Kolonial telah menghilangkan, bahkan merusak “keperawanan subjek”. Penanda “tidak perawan” sekaligus menandai kepemilikan kolonial, sehingga subjek telah ‘dimiliki’ oleh kolonial.

Subjek berusaha mendapatkan pribumi sebagai objek *a* (objek penyebab hasrat) yang secara paradoks, tidak mungkin kembali ia dapatkan. Akan tetapi, subjek terus menegasi wacana kolonial untuk menegaskan kepribumiannya, salah satunya dengan melekatkan subjek nyai dengan penanda “nasionalis”. Akan tetapi, ketidakmungkinan subjek untuk kembali mendapatkan objek *a* yang ‘selalu hilang’, membuat subjek membutuhkan objek *a* baru. Pengganti objek *a* ini, dengan

demikian diadopsi dari penanda-penanda kolonial yang diakuisisi lewat cermin kolonial. G. Francis hadir sebagai kaki tangan kolonial, menyediakan cermin *TND* sebagai media refleksi subjek terhadap citraannya. Cermin *TND* mem-perlihatkan penanda “gundik”, “bermoral bejat”, “penggila harta”, “penggila berahi”, “tanpa kepribadian”, serta “tidak memiliki iman (kafir)”.

Penanda-penanda ini diproduksi kolonial untuk mendikte subjek bahwa “seperti inilah aku”. Melalui ilusi inilah subjek mengidentifikasi dirinya. Akan tetapi, cermin *TND* tidak hanya berfungsi sebagai media reflektor citraan subjek, tetapi juga menjadi “kontrak” yang mengikat subjek pada superioritas simbolik. *TND* adalah cermin rasis yang menempatkan kaum terjajah dan penjajah dalam opisisi biner, yakni salah satu pihak lebih unggul dari pihak lawan. *TND* memperlihatkan gambaran nyai yang haus harta, bodoh, dan tidak beragama. Hal ini berposisi dengan gambaran kolonial yang memiliki kekayaan materil, berpendidikan, dan taat beragama.

Oposisi ini membuat subjek menolak penanda-penanda sebelumnya yang termetonimikan dalam penanda “terjajah”, untuk kemudian menciptakan citra ideal baru yang setara, bahkan melampaui kolonial. Dalam hal ini, subjek menjadikan

penanda kolonial sebagai pengganti objek *a-nya* yang hilang.

Fase (Pengadaban) Kolonial

1. Pengadaban dan Pemiadaban:

Dualitas dalam Tubuh Nyai

Praktik pernyaaian di Indonesia telah dimulai sejak kedatangan para pedagang Asia dan Portugis. Kehadiran pegawai VOC di Nusantara sekitar abad ke-16 membuat praktik ini berangsur-angsur menjadi ciri dan sifat sebuah sistem yang cukup kekal dalam kehidupan masyarakat Eropa di Hindia Belanda. Perempuan pribumi tidak hanya ditugaskan untuk mengurus rumah tangga orang kolonial, tetapi juga tidur dengannya. Pada banyak kasus, perempuan pribumi menjadi ibu dari anak-anaknya (Baay, 2010). Saat itu, jumlah kaum pria Belanda atau Eropa tidak sebanding dengan jumlah kaum wanita Eropa yang ada. Pria Eropa yang butuh menyalurkan hasrat seksualnya dan takut pergi ke tempat pelacuran, di antaranya memilih untuk mengambil perempuan pribumi untuk tinggal bersamanya sebagai gundik (Darmarastri, 2007).

Pada awalnya, perempuan pribumi memilih menjadi nyai sebagai salah satu cara untuk memperbaiki status sosialnya. Sebagian besar perempuan pribumi berasal dari keluarga miskin di Jawa sehingga pergundikan adalah cara mereka untuk bertahan hidup, sebuah permasalahan yang

pragmatis. Pria Eropa datang dengan bujuk rayu dan janji manis yang membuat perempuan pribumi memilih untuk tinggal bersama mereka. Para nyai diberikan fasilitas serta ketercukupan materil. Mereka juga diperkenalkan dengan kebudayaan barat yang lebih modern. Kolonial sebagai ayah simbolik menarik anak (*nyai*) dari kenyamanannya bersama ibu pribumi yang serba tradisional, terbelakang, dan lekat dengan kemiskinan. Kolonial membawa anak pada peradaban, yakni pada semesta yang ia bentuk sedemikian rupa. Akan tetapi, pada titik tertentu anak menyadari bahwa proses pengadaban ini ternyata tidaklah seperti yang ia bayangkan. Baay (2010) juga menjelaskan bahwa gundik sering disebut *meuble* (perabot) atau *inventarisstuk* (barang inventaris). Sebutan itu dapat diartikan secara harfiah karena pada nyai ikut dilelang ketika orang Eropa akan pindah atau kembali ke negeri asalnya.

Kesadaran subjek dalam novel *ND* bermula ketika subjek melihat bayangannya dalam cermin *TND*. Cermin tersebut memperlihatkan gambaran perempuan bodoh, penggila harta dan berahi, tidak berpendirian, serta atribut buruk lainnya. Subjek yang merasa direndahkan kolonial kemudian melakukakan perlawanan dengan menciptakan citra idealnya sendiri. Citra ini menampilkan gambaran tentang dirinya yang “sebenarnya”, yakni diri yang

ia anggap mampu untuk menutupi kekurangannya.

Wacana akan pemberontakan penanda kolonial terlihat dalam kutipan berikut:

- (3) *“Saya tidak sudi direndahkan,” omongan Dasima mulai teratur. “Habis sudah kesabaran saya. Saya... juga marah sama Tuan.” “Iye...” kata Mak Leha lagi. “Memang sudah lama saya tidak tahan lagi. Bagi saya tak ada jalan lain kecuali keluar dari gedong. Saya...saya minta cerai...” “Tuan coba bujuk saya,” Dasima menggeleng. “Tapi percuma saja, karena saya ingin bisa kembali pada bangsa saya, sudah lama saya tidak tahan lagi,”*
- (4) *“Hampir tiap malam tuan terima tamu bangsanya, tapi saya tidak bisa ikut mereka, saya tidak bisa ketawa tawa bersama mereka, saya tidak mengerti omongan mereka,” jawab Dasima redup. “Dan yang lebih parah lagi, karena saya selalu dihina sebagai orang kampung. Oh tujuh tahun tersiksa jauh dari teman-teman, dari bangsa sendiri dan orangtua.” (Ardan, 2013)*

Pada kutipan (3), penanda “tidak sudi direndahkan” memperlihatkan wacana perlawanan. Akan tetapi, perlawanan senyatanya didorong oleh penderitaan inferioritas. Di sisi lain, penderitaan ini adalah sesuatu yang mau tidak mau, ditubuhkan kolonial sebagai bentuk dari pengadaban. Dengan demikian, subjek tidak melakukan perlawanan untuk menghapus nilai inferioritas tersebut, tetapi untuk menggaris bawahinya. Subjek yang tidak mungkin mendapatkan kembali objek hasrat memilih untuk menghasrati kolonial.

Itulah kenapa pada kutipan (4), muncul penanda “tidak bisa ikut mereka” dan “tidak mengerti omongan mereka”. Penanda ini membangun metonimi dari kesejajaran. Subjek menghasrati kesejajaran yang membuatnya bisa ikut bercengkrama bersama orang-orang barat, yang mana ketika ini terjadi nyai merasa posisinya tidak lagi rendah.

Selain kesejajaran, subjek juga menghasrati kehormatan. Kehormatan ini adalah penanda kolonial, karena mereka telah menempatkan cermin rasis untuk memperlihatkan citra nyai sebagai perempuan pribumi yang “dipelihara” demi kepuasan seksual.

Pada kutipan (4) juga muncul penanda “selalu dihina sebagai orang kampung”. Di sini, penanda “kampung” yang membawa atribut tradisional, dilekatkan dengan penanda “dihina” yang membawa atribut inferior. Hal ini semakin menegaskan hasrat subjek terhadap kolonial karena “kampung” bukan atribut kolonial, dan subjek tidak ingin dilekatkan dengan penanda yang bertentangan dengan kolonial. Selayaknya kolonial yang dipandang tinggi dan superior, subjek juga ingin bergabung di dalamnya.

Hasrat terhadap kolonial ini, kemudian terinternalisasikan dalam penanda “nancy”. Nancy adalah anak Nyai Dasima yang diceritakan sebagai hal yang paling penting dan berharga pada diri Nyai

Dasima. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

- (5) *“Apa arti harta dibanding Nancy seorang, Mak,” jawab Dasima dengan air mata mengembang. “Bagi saya dia adalah segala-galanya, Mak.”* (Ardan, 2013)

Ketika penanda “Nancy” dilawankan dengan penanda “harta”, muncul apa yang diistilahkan Lacan sebagai pengalihan (*transference*). Pengalihan terjadi ketika subjek mengakui sesuatu untuk menolak yang lainnya. Ketika subjek nyai memungkiri penanda “harta” sebagai yang tidak penting, ada pengalihan dari hasrat sesungguhnya yang terepresi. Sehingga senyatanya, harta adalah hal yang penting bagi subjek. Harta mampu menjadi batu pijakan bagi Nyai untuk menjangkau kehormatan yang dihasratinya. Dengan memiliki harta, Nyai mampu masuk dalam posisi eksklusif, yaitu posisi yang membuatnya melupakan dirinya sebagai perempuan pribumi yang kekurangan secara materi. Menurut Irenewati (2016), pada masa itu menjadi nyai adalah hal yang diidamkan perempuan pribumi untuk menaikkan status sosialnya (hlm. 17). Selain status sosial, hal yang didapatkan para perempuan yang menjadi nyai kolonial adalah ketercukupan materi. Akan tetapi, subjek menyadari bahwa “harta” akan menghalanginya untuk menuju pada pengakuan narsistik terhadap kolonial.

Penanda “penggila harta” yang dilekatkan pada subjek menjadi salah satu sumber kegelisahan yang membuatnya kehilangan objek hasrat yang ia pilih. Dengan begitu, subjek mengingkari hal ini dan menambalnya dengan “Nancy”.

Nancy menjadi ikatan dari hubungan Nyai Dasima dengan Tuan W yang labil, karena hubungan mereka tidak sah baik di mata agama, sosial masyarakat, maupun hukum pada saat itu. Nancy menjadi satu-satunya penanda yang mengikat subjek nyai dengan kolonial, sekaligus mengikat hasratnya pada kolonial. Dengan demikian, bukan kolonial yang dihasrati subjek, melainkan ikatannya. Melalui kehormatan dan kesejajaran yang termetonimikan melalui penanda sebelumnya, subjek tidak memutus ikatan ini, melainkan memperkuat ikatannya dengan kolonial.

Hal ini diperjelas lewat pengalihan yang dimunculkan lewat penanda “tapi” dan “cuma” yang mempertentangkan dua wacana dari beberapa kutipan berikut.

- (6) *“Sebenarnya saya ingin sekali pulang, tapi....tapi tidak berani bilang sama Tuan.”*

- (7) *“sebenarnya saya senang sekali di sini. Tapi saya ingat Nancy, Mak”*

- (8) *“Memang sudah lama saya ingin lepas, tapi segitu lama sama Tuan...”*

- (9) *...“Saya merasa senang sekarang,” kata Dasima sambil melangkah, “sebab sebentar lagi bisa berkumpul dengan bangsa sendiri, tapi di mana saya akan tinggal kalau...kalau Tuan sudah betul-betul lepas saya.”*

- (10) *...“Saya tau tempat saya bukan di gedong, tapi di antara bangsa saya. Cuma*

*saya punya orangtua jauh di Kuripan.
Apalagi saya sudah tidak di aku.”
(11)Sudah lama saya ingin pulang,
campur lagi sama teman-teman di Kuripan,
sama bangsa sendiri. Bosan saya
dikurung di gedong, tapi....”
“Tapi ape lagi, Nyi...” Mak Buyung agak
kaget.
“Tapi saya belum ada niatan buat kawin
lagi lekas-lekas,” (Ardan, 2013)*

Penanda “tapi” dan “cuma” berulang kali dimunculkan sebagai dalih untuk bertahan pada kolonial. Dari sinilah, penanda “tapi” dan “cuma” berubah fungsinya menjadi pengalihan wacana. Penanda ini menjadi tali yang mengikat subjek dengan kolonial. Penanda ini sebenarnya bukanlah bentuk dari pengingkaran, melainkan jalur yang menghubungkan ketaksadaran dengan yang “sebenarnya”. Jika Lacan mengandaikan kesadaran dan ketaksadaran bagaikan dua sisi logam, penanda ini adalah logam yang menghubungkan keduanya. Dengan kata lain, citra ideal yang dibentuk subjek sebagai perempuan nasionalis didorong oleh hasratnya untuk memiliki atribut kolonial. Dengan melakukan perlawanan, subjek mengira bahwa ia telah mempertahankan eksistensi objek yang hilang dengan menukarnya dengan objek baru yang akan menutupi kegegarannya.

Melalui perlawanan yang dilakukan subjek terhadap penanda-penanda yang ia anggap tidak sesuai, subjek telah lahir sebagai subjek kolonial. Akuisisi nilai-nilai inferioritas barat membuat subjek membentuk citra idealnya sebagai

perempuan nasionalis. Sebagaimana Gallop (1983) menggambarkan kisah Adam dan Hawa yang tidak menuju pada “kondisi manusia” sampai mereka dikeluarkan dari Eden (surga), seperti itulah kondisi Nyai yang tidak akan menemukan identitas diri sampai dia melihat citra idealnya pada cermin kolonial. Citra ideal ini membuatnya mencari kesejajaran dan kehormatan yang ia anggap hilang serta merepresi hasrat akan sumber daya ekonomi. Ini adalah cara subjek untuk mencapai keutuhannya kembali. Akan tetapi, kegegaran akan selalu menghantui subjek. Subjek tidak pernah utuh dan akan selalu mencari objek *a* yang telah-selalu hilang.

2. *Normalisasi Penjajahan dan Upaya Dekolonisasi*

Kegegaran berkepanjangan dalam diri subjek tidak membuatnya terpuruk dalam kegagalan. Subjek membentuk normalisasi, yakni saat seolah-olah kegelisahan ditutup dan disegel untuk tidak muncul ke permukaan. Normalisasi ini menata formasi kedirian subjek yang terus menunda-nunda kegegaran subjek. Normalisasi ini dipantik lewat keputusan Dasima untuk berpisah dengan Tuan W dan menikahi Samiun.

Lewat pidato di Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Ardan menjelaskan bahwa Novel *ND* lahir sebagai upaya penolakan pribumi terhadap wacana kolonialisme

dalam kisah pernyaaian. Normalisasi mendomestifikasi yang riil ke dalam suatu kontainer imajiner dan akhirnya menyegelnya dengan penanda simbolik hingga jadilah apa yang disebut-sebut realitas. Realitas inilah yang membawa subjek nyai yang nasionalis menjadi sosok yang ideal dan perlawanan adalah hal yang paling benar dilakukan.

Citra ideal sebagai perempuan nasionalis sekaligus berani, diadopsi subjek untuk menciptakan ilusi akan keutuhan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut,

(12) “Ngomong-ngomong,” katanya, “Gimane rasanye tinggal di kampung, Nyi?”
“Dulu juga saya tinggal di kampung... di Kuripan” jawab Dasima
“Biar pegimane juga, tentunya enakan di gedong ye, Nyi?”
Dasima menjawab, “Saya lebih senang di sini, Lo. Banyak teman. Semuanya bangsa saya.” (Ardan, 2013)

Ilusi keutuhan hadir lewat penanda “lebih senang di sini”. Subjek menolak untuk mengakui bahwa ia telah kehilangan objek hasratnya sehingga ia terus menjaga identifikasi narsistik dengan objek pribumi. Normalisasi subjek melalui wacana nasionalis ini ditekankan dalam beberapa kutipan berikut.

(13) Omongan Dasima berikutnya, “saya ingin tinggal di sini,” mengherankan Mak Buyung, “Ape, Nyi tinggal di kampung?”
(14) “Di gedong sepi, Mak”
“Ah, nyang bukan-bukan aje.”

Muka Dasima bersungguh-sungguh, “Di sini ramai, banyak teman.”

(15) “Sama saja Mak,” jawab Dasima. “Saya lebih suka tinggal di kampung, di antara bangsa sendiri.”

(16) “saya ingin tinggal di tempat seperti ini, banyak teman, semuanya bangsa saya.”

(17) “Tujuh tahun saya kesepian, jauh dari orangtua, jauh dari teman, jauh dari bangsa sendiri. Saya sering melamun sendirian, apalagi kalau malam dan Nancy sudah tidur.”

(18) “Saya suka sekali datang ke mari. Ketemu orang-orang di sini, semuanya bangsa saya. Dan omong-omong sama Mak Buyung bikin hilang rindu pada orangtua.” (Ardan, 2013)

Alih-alih membawa subjek nyai pada pribumi, penekanan ini malah menyebabkan pengalihan dari ketidakpribumian subjek. Wacana yang direpetisi berkali-kali (bahkan mendominasi dialog Dasima) ini malah memperkuat fenomena keterpisahan subjek dengan liyan pribumi. Wacana nasionalitas menjadi bentuk normalisasi agar eksistensi objek tidak hilang. Selain itu, pemberontakan terhadap kolonial juga menjadi cara subjek untuk mendapatkan kesenangan (*pleasure*). Akan tetapi, kesenangan ini sekaligus menjadi kesakitan (*pain*) karena subjek berusaha untuk mendapatkan kesenangan sebesar-besarnya. Sementara itu, ia tidak mampu menampung semuanya (*jouissance*). *Jouissance* berarti pemuasan paradoksial yang diperoleh subjek dari gejalanya atau dengan kata lain, penderitaan yang didapatkan dari kepuasannya sendiri (Vanheule, S. (2016).

Jouissance ini diartikulasikan secara literal dalam bagian ketiga novel *ND*. Pada bagian ini, dikisahkan bahwa Dasima telah meninggalkan Tuan W dan menjadi istri Samiun. Ia kembali tinggal bersama pribumi untuk menemukan kebahagiaannya. Akan tetapi, bukannya bertemu kebahagiaan, Dasima malah disambut oleh penyiksaan lain dan itu berasal dari istri tua Samiun. Kondisi ini membuat Dasima seperti masuk ke kandang harimau setelah keluar dari kandang singa. Ternyata, penolakan terhadap wacana kolonial membuat subjek berada dalam kenikmatan sekaligus kesengsaraan. Lagi-lagi, subjek terkurung dalam superioritas dan ini justru muncul dari pribumi. Hal ini karena sejak awal, subjek telah kehilangan pribumi sebagai objek hasrat sekaligus sumber keutuhannya. Proses penolakan subjek terhadap kurungan simbolik, pada akhirnya memasukkannya dalam proses pengadaban kolonial yang secara paradoks adalah pentuk pemiadaban.

Ketidakmampuan subjek bertahan dalam pengadaban (dan pemiadaban) ini, diartikulasikan dengan kematian Nyai Dasima pada akhir kisah *ND*. Perhatikan kutipan berikut:

(19) “Kemaren Nyai nyebut ‘pulang melulu’”, Mak Buyung jadi menggeleng-gelengkan kepala. “Rupanye mau pulang ke akherat.”
“Emang aneh kalu orang mau meninggal,” kata Dulo sambil menuju

bangku, “ngomongnya ngaco.” (Ardan, 2013)

Penanda “pulang” pada kutipan (19) memperlihatkan bahwa subjek menghasrati kematian sebagai pilihan terakhir dari perjalanannya dalam mencapai keutuhan. Penanda “pulang” direpetisi berkali-kali dan menciptakan pengalihan atas ketidakmampuan subjek menemukan keutuhan. Subjek tidak menemukan apapun kecuali ketiadaan, dan “pulang” menjadi refleksi terakhir yang dilihat subjek dari pengingkarannya pada bayangan di cermin *TND*. Pada akhirnya, subjek tenggelam dalam semua penanda yang ia bangun dalam fantasi kehancuran eksistensialnya. Sehingga kematian adalah jalan terakhir bagi subjek untuk menuju pada hasratnya.

Nyai sebagai Gaze: Selubung Kolonial dalam Wacana Pribumi

Sebagaimana judulnya, *ND* meng-hadirkan fenomena nyai sebagai permasalahan utama. Fenomena ini dipilih pengarang untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial. Perlawanan ini menurut Slavoj Žižek (1999) menjadi praktik diskursif dominatif yang menimbulkan “kenyamanan narsistik” bagi subjek pribumi yang baru merdeka (hlm. 184). Penanda “nyai” menjadi metonimia dari hasrat narsistik subjek terhadap Kolonial. Subjek menghasrati kehormatan dan

kesejajaran yang ditubuhkan melalui citraan Nyai Dasima yang berani dan nasionalis. Citraan ini menjadi yang ideal dari representasi subjek. Dalam *ND*, Nyai Dasima tercipta sebagai perempuan yang ingin kembali ke tanah airnya dan berani melawan Tuan W yang merendahkan harga dirinya.

Dalam sebuah konstruksi wacana, subjek menyimpan *gaze* sebagai sebuah konsekuensi dari simbolik. *Gaze* atau secara literal berarti cara pandang, adalah sesuatu yang berkaitan dengan Liyan karena subjek melihat Liyan sebagai Liyan melihat subjek. Dengan demikian, Nyai dalam *ND* adalah *gaze* subjek dalam melihat kolonial. Subjek mereduksi, mengganti, dan merombak penanda-penanda yang tidak sesuai melalui *gaze* yang ia lihat dari kolonial. Ketertindasan nyai oleh kolonial menjadi *gaze* yang menciptakan kesadaran subjek terhadap bagaimana kolonial melihatnya. Kesadaran ini, tentu saja adalah sebuah ilusi karena subjek telah dirasuki oleh kesadaran semu akan dirinya. Kerasukan ini membuat penanda “nyai” yang seharusnya menjadi alat perlawanan untuk menghapus kegegaran subjek malah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nyai Dasima dalam *ND* dengan demikian kembali masuk dalam lubang kegegaran yang sama, bahkan bisa dikatakan lebih dalam lagi karena lubang ini tidak lagi dibangun oleh kolonial (*TND*),

tetapi oleh pribumi sendiri. Penanda kolonial telah merasuki subjek dengan cara yang membuat subjek tidak mampu menemukan cermin yang mengidentifikasikan dirinya yang “sebenarnya”.

KESIMPULAN

Wacana perlawanan *ND* membentuk subjek yang terlegitimasi oleh simbolisasi kolonial dan ditubuhkan dalam tokoh Nyai Dasima. Subjek ini tercipta melalui serangkaian proses dalam kompleks koloni dengan menempatkan kolonial sebagai ayah yang memisahkan anak dari ibu. Wacana resistensi nyai dalam *ND* melahirkan subjek yang mengalami keterpisahan dengan ibu pribumi. Keterpisahan ini membuat anak mencari pemenuhan yang secara paradoks, tidak bisa ia dapatkan. Pemenuhan tersebut datang dari ayah kolonial yang membawa iming-iming pengadaban dan berujung pada rasa kecewa karena pengadaban yang dijanjikan malah berujung pada penderitaan.

Keterpisahan dengan ibu pribumi dan rasa sakit akibat kekecewaan kolonial, membuat subjek melakukan perlawanan dengan membentuk idealisasi “baru”. Idealisasi ini, secara ironi terbentuk melalui cermin *TND* yang memperlihatkan gambaran rasis. Perlawanan subjek terlihat dari penggambaran Nyai Dasima yang nasionalis, berani, dan menolak hinaan kolonialisme. Akan tetapi, subjek sudah

telanjur mengakuisisi penanda-penanda rasis dalam cermin *TND*. Subjek menghasrati kehormatan dan kesetaraan yang malah mempertegas inferioritas subjek terhadap kolonial. Kolonial telah merasuki subjek melalui citraan ideal yang membawa subjek pada kebuntuan. Dengan demikian, nyai dalam *ND* yang seharusnya menjadi alat dalam perlawanan terhadap kolonial, malah membentuk subjek yang terpuruk dalam lubang inferior yang baru.

Kolonial mengatur, mengurangi, bahkan mengganti hasrat subjek pribumi. Dengan demikian, subjek akan selalu terjerat dalam bayang-bayang kolonial. Kolonialisasi menjadi bayang-bayang yang akan selalu menghantui subjek pribumi dan membuatnya selalu berperang tanpa akhir. Hal ini terjadi karena sesungguhnya, lawan dari penjajahan bukanlah kemerdekaan, tetapi dunia yang di dalamnya penjajahan tidak lagi dibicarakan. Dalam *ND*, dekolonialisasi menjadi sebuah ilusi yang diperjuangkan tanpa akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardan, S.M., & Francis, G. (2013). *Nyai Dasima*. Masup Jakarta.
- Baay, R. (2010). *Nyai dan Pergundikan di Hindia-Belanda* (Hertini, S., Penerjemah) Komunitas Bambu.
- Bracher, M. (2009). *Jacques Lacan, Diskursus, dan Perubahan Sosial: Pengantar Kritik Budaya Psikoanalisis* (Admiranto, G., Penerjemah). Jalasutra.
- Clemens, J., & Grigg, R. (Eds.). (2006). *Jacques Lacan and the Other Side of Psychoanalysis: Reflections on Seminar XVII, sic vi*. Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11vc7fb>
- Darmarastrri, H. A. (2007). *Nyai Batavia*. Grafindo Litera Media.
- Evans, D. (1996). *An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis*. Routledge.
- Faruk. (2012). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Perjalanan Awal*. Pustaka Palajar.
- Jameson, F. (1972). *The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism*. Princeton University Press.
- Gallop, J. (1984). Lacan and Literature: a Case for Transference. *Poetics*. 13(1984), 301-308. [https://doi.org/10.1016/0304-422X\(84\)90009-3](https://doi.org/10.1016/0304-422X(84)90009-3)
- Irenewaty, T., W., Adhi, P. (2016). Eksistensi Perjuangan Wanita Masa Kolonial. *Jurnal UNY*, 11(2), 13-27. <https://doi.org/10.21831/istoria.v12i1.9541>
- Lacan, J. (1961). *The Seminar Of Jacques Lacan, Book IX: Identifiation* (Galleher, C., Penerjemah). Tidak diterbitkan. http://www.lacanireland.com/web/wp-content/uploads/2010/06/Seminar-IX-Amended-Iby-MCL-7.NOV_.20111.pdf
- Lacan, J. (1974). *Seminar XXII of Jacques Lacan, R.S.I* [PDF Transkrip Seminar]. Macmillan. https://nosubject.com/File:THE-SEMINAR-OF-JACQUES-LACAN-XXII_RSI.pdf
- Lacan, J. (1977). *Ecrits: A Selection* (Sheridan, A., Penerjemah). Travistock.
- Lacan, J. (1981). *The Seminar of Jacques Lacan, Book XI: The Four Fundamental Concept of Psychoanalysis* (Sheridan, A., Penerjemah). W.W.Norton & Company.

Lacan, J. (2016). *The Sinthome: The Seminar of Jacques Lacan, Book XXIII*. Wiley.

Minderop, Albertine. (2010). *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Polimpung, H., Y. (2008). Ilusi Dekolonisasi: Psikoanalisis Lacanian dan Rekonstruksi Kolonialisme Barat. *Global & Strategis*, II (1), 98-105. https://www.academia.edu/2543601/Ilusi_Dekolonisasi_Psikoanalisis_Lacanian_dan_Rekonstruksi_Kolonialisme_Barat

Polimpung, H., Y. (2010). *Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer—Kasus Kebijakan Global War on Terror Amerika Serikat Semasa Pemerintahan George W. Bush, Jr. (Tesis, Universitas Indonesia)* <http://digilibmbrc.fisip.ui.ac.id/mbrc/detail.jsp?id=65399&lokasi=lokal>

Pluth, E. (2007). *Signifiers and Act: Freedom in Lacan's Theory of Subject*. State University of New York Press

Said, Edward W. (2016). *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur sebagai Subjek (Fawaid, Achmad, Penerjemah)*. Pustaka Pelajar

Sarup, M. (2011). *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme & posmodernisme (Hidayat, M., M., Penerjemah)*. Jalasutra.

Vanheule, S. (2016). Capitalist discourse, subjectivity and lacanian psychoanalysis. *Frontiers in Psychology*, 7(1948). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01948>

Žižek, S. (1999). *The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology*. Verso